

ХИМИЯ ПӘНІНДЕ CITIZEN SCIENCE ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

ЖАЛГАСБАЕВА ДИНА КАЛАБАЙКЫЗЫ

Қ. Жубанов атындағы университеті, химия және тағам технология кафедрасының
магистранты

Ғылыми жетекші – Б.Б. ДОСАНОВА

Ақтөбе, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада химия пәнінде Citizen Science технологияларын қолданудың педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылады. Халықаралық ғылыми тәжірибені талдау негізінде Citizen Science жобаларының химия саласында, әсіресе экологиялық мониторинг тұрмыстық химиялық қауіпсіздік және қолданбалы зерттеулер бағытында кеңінен қолданылатыны анықталады. Зерттеу барысында Еуропа, АҚШ және Азия елдеріндегі Citizen Science технологиясының даму ерекшеліктері салыстырмалы түрде талданып, жетекші ғалымдардың көзқарастары жүйеленеді. Citizen Science технологиясының оқушылардың зерттеушілік құзыреттерін қалыптастырудағы, теориялық білімді тәжірибемен байланыстырудағы және химия пәніне деген оқу мотивациясын арттырудағы тиімділігі негізделеді. Сонымен қатар, бұл технологияны білім беру үдерісіне енгізу барысында туындайтын әдістемелік шектеулер мен оларды шешу жолдары қарастырылады. Зерттеу нәтижелері Citizen Science технологияларын химия пәнін оқытуда қолдану білім беру мазмұнын жаңғыртуға және заманауи педагогикалық талаптарға сай зерттеушілік орта қалыптастыруға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Кілт сөздер: Citizen Science, химия пәнін оқыту, педагогикалық мүмкіндіктер, зерттеушілік құзыреттер, халықаралық тәжірибе, экологиялық химия, білім берудегі инновациялық технологиялар.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности применения технологий Citizen Science в химии. На основе анализа международного научного опыта установлено, что проекты Citizen Science широко используются в области химии, особенно экологический мониторинг в области бытовой химической безопасности и прикладных исследований. В ходе исследования сравнительно проанализированы особенности развития технологии Citizen Science в странах Европы, США и Азии, систематизированы взгляды ведущих ученых. Обосновывается эффективность технологии Citizen Science в формировании исследовательских компетенций учащихся, увязке теоретических знаний с опытом и повышении учебной мотивации к химии. Кроме того, рассматриваются методологические ограничения и пути их решения, возникающие при внедрении данной технологии в образовательный процесс. Результаты исследования показывают, что применение технологий Citizen Science в преподавании химии позволяет создать исследовательскую среду, отвечающую современным педагогическим требованиям и модернизации содержания образования.

Ключевые слова: Citizen Science, преподавание химии, педагогические возможности, исследовательские компетенции, международный опыт, экологическая химия, инновационные технологии в образовании.

Abstract: The article discusses the pedagogical possibilities of using Citizen Science technologies in chemistry. Based on the analysis of international scientific experience, it has been established that Citizen Science projects are widely used in the field of chemistry, especially environmental monitoring in the field of household chemical safety and applied research. In the course of the study, the features of the development of Citizen Science technology in Europe, the USA

and Asia are comparatively analyzed, and the views of leading scientists are systematized. The effectiveness of Citizen Science technology in the formation of students' research competencies, linking theoretical knowledge with experience, and increasing academic motivation for chemistry is substantiated. In addition, methodological limitations and solutions that arise when introducing this technology into the educational process are considered. The results of the study show that the use of Citizen Science technologies in chemistry teaching makes it possible to create a research environment that meets modern pedagogical requirements and modernizes the educational content.

Keywords: *Citizen Science, teaching chemistry, pedagogical opportunities, research competencies, international experience, Environmental chemistry, innovative technologies in education.*

Қазіргі заманауи қоғамда ғылым мен технологияның даму қарқыны адамзат өмірінің барлық саласына әсер етіп, жаңа білім беру стандарттарының қалыптасуына ықпал етуде. Осы өзгерістердің негізінде оқытудың дәстүрлі мазмұны қайта қаралып, оқушылардың практикалық қабілеттерін, зерттеушілік дағдыларын, деректерді талдау және интерпретациялау қабілеттерін дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық тәсілдер кеңінен қолданысқа еніп келеді. Осындай заманауи әдістердің бірі – Citizen Science (азаматтық ғылым) технологиялары. Citizen Science бүгінгі таңда әлемдік ғылыми қоғамдастық тарапынан мойындалып, оқушыларды шынайы ғылыми зерттеулерге тарту арқылы оқу процесін өмірмен, нақты ғылыми міндеттермен және цифрлық технологиялармен байланыстыратын тиімді модель ретінде қарастырылып отыр (Bonney et al., 2009).

Осы технологияның химия пәніндегі қолданылуы ерекше назар аудартады, себебі химия – заттың құрылысын, қасиеттерін, өзгерістерін және бұл өзгерістерді тудыратын заңдылықтарды зерттейтін ғылым ретінде тәжірибелік бағытқа негізделген. Химияның зерттеу нысандары микроәлемдегі бөлшектерден бастап күрделі химиялық жүйелерге дейінгі диапазонды қамтитындықтан, оқушылардың бұл құбылыстарды толық түсінуі тек теориялық біліммен шектелмей, зертханалық жұмыс және деректер жинау арқылы жүзеге асады. Химия ғылымы табиғат құбылыстарын молекулалық деңгейде түсіндірілуімен ерекшелінеді және бұл пән арқылы оқушылар заттардың қасиеттерін, олардың бір-бірімен әрекеттесуін, өндірістік процестердің мәнін, экологияның химиялық аспектілерін меңгереді. Химия адам өмірінің барлық саласында: медицинада, ауыл шаруашылығында, энергетикада, экологияда, материалдар өндірісінде, тұрмыста, өнеркәсіпте, тіпті цифрлық технологиялардың да белгілі бір аспектілерінде үлкен рөл атқаруы себепті, осы пәнді оқытудың тиімді жолдарын іздеу – білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі (Жұмаділов Қ. Ш., Қойшыбаев Е. Қ., 2019).

Citizen Science технологиялары химияны оқытуда жағдай жасайтын негізгі артықшылық – оқушыларды нақты ғылыми деректермен жұмыс істету мүмкіндігі. Бұл технологияның мәні – кәдімгі азаматтар, оның ішінде мектеп оқушылары, студенттер, мұғалімдер, ғалымдар жүргізіп жатқан ғылыми жобаға деректер жинау, бақылау, талдау, эксперимент жасау арқылы ерікті түрде қатыса алады (ECSA, 2015). Осы бағытта Bonney Citizen Science- ті «ғылыми деректерді кең ауқымда жинақтаудың жаңа моделі» ретінде анықталса (Bonney et al., 2009), Silvertown бұл тәсілдің ғылыми зерттеулердің сапасын арттыруда және қоғамды ғылыммен жақындастыруда маңыздылығын атап өтті (Silvertown, 2015). Shirk азаматтық ғылымды білім беру жүйесіне енгізудің тиімділігі туралы айта отырып, оның оқушылардың танымдық белсенділігін, ғылымға қызығушылығын, зерттеушілік дағдыларын арттыратынын дәлелдеген (Shirk et al., 2012).

Әлемдік әдебиеттерге сүйенсек, Citizen Science технологиялары химия саласында көбінесе экологиялық мониторинг, су және ауа сапасын зерттеу, тұрмыстық химия компоненттерін талдау, молекулалық модельдеу, аналитикалық химиялық өлшеулер бағыттарында қолданылды (Naklay, 2013). Мысалы, Globe Program су сапасын зерттеу бойынша халықаралық деректер базасын қалыптастырып, оқушылардың химиялық көрсеткіштерді анықтауын ғылыми зерттеулерге қосады (GLOBE Program, 2020). Zooniverse

Chemistry Projects платформасында оқушылар химиялық реакциялардың мәліметтерін талдауға үлес қосады (Zooniverse, 2021). Earth Echo Water Challenge аясында жасалған жобаларда әлемнің әр түкпіріндегі оқушылар су құрамындағы рН, тұздылық, нитраттар деңгейін анықтап, жаһандық ғылыми мониторингке деректер береді (EarthEcho International, 2023).

Citizen Science технологияларының білім берудегі өзектілігі бірнеше факторлармен байланысты. Біріншіден, қазіргі білім беру парадигмасы оқушыларды дайын ақпаратты есте сақтаушы емес, зерттеуші, деректерді талдаушы, критикалық ойлаушы тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Бұл өз кезегінде оқушының нақты әрекетке бағытталған оқу процесін қажет етеді. Дж. Дьюидің тәжірибеге негізделген оқыту теориясы бойынша білім шынайы әрекет арқылы игеріледі, сондықтан Citizen Science – осы идеяны жүзеге асыратын тиімді жол (Dewey, J., 1938).

Екіншіден, Выготскийдің әлеуметтік – мәдени даму теориясы оқытудың бірлескен әрекет арқылы іске асатынын көрсетеді (Выготский, Л. С. 2005). Citizen Science жобаларында оқушылар, мұғалімдер және ғалымдар бірігіп жұмыс істегендіктен, оқу үдерісі табиғи түрде әлеуметтік сипат алады.

Үшіншіден, химия пәнін оқыту барысында қауіпсіздік талаптары, құрал-жабдық тапшылығы сияқты мәселелер туындайды, ал Citizen Science жобалары кей жағдайда қашықтан деректер жинауға мүмкіндік береді. Мысалы, ауа құрамын өлшейтін мобильді сенсорлар немесе онлайн платформалар арқылы тәжірибе жасау оқушылардың қатысуын жеңілдетеді.

Төртіншіден, цифрлық технологиялардың дамуы Citizen Science жобаларын мектепке енгізуді жеңілдетті: деректерді мобильді қосымшалар арқылы жүктеу, нәтижелерді картада белгілеу, онлайн талдау жасау – барлығы оқушылардың заманауи цифрлық сауаттылығын қалыптастырады.

Қазақстандық білім беру жүйесі де зерттеушілік оқытуға бет бұрып, оқушылардың ғылыми сауаттылығын арттыруға бағыт алғандықтан, Citizen Science технологияларын қолдану ерекше мүмкіндік береді. Химия пәнінің мазмұны экология, табиғатты пайдалану, су ресурстары, өндірістік химия салаларымен тығыз байланысты болғандықтан, азаматтық ғылым жобалары арқылы оқушылар өз аймағындағы өзекті химиялық мәселелерді зерттеп, осы деректерді халықаралық базалармен салыстыра алады. Бұл оқушылардың ғылыми әлемге енуіне, пәнге қызығушылығын арттыруға және өз зерттеу нәтижелерінің маңыздылығын сезінуге ықпал етеді. Осы мақаланың мақсаты - химия пәнінде Citizen Science технологияларын қолданудың педагогикалық мүмкіндіктерін айқындау және халықаралық тәжірибені талдау арқылы оның білім беру үдерісіндегі тиімділігін негіздеу.

Химия саласындағы Citizen Science жобаларына жасалған талдау бұл технологияның ең алдымен тәжірибелік және қолданбалы бағыттарда кең таралғанын көрсетеді. Экологиялық мониторинг, тұрмыстық химиялық қауіпсіздік және материалдар химиясына қатысты зерттеулердің басым болуы химия пәнінің мазмұнын өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Мұндай жобаларда алынатын деректер көлемінің кеңдігі оқушыларды нақты ғылыми әрекетке тартып, химиялық құбылыстарды бақылау мен талдауды жүйелі түрде ұйымдастыруға жағдай жасайды, бұл Citizen Science технологиясының білім беру үдерісіндегі педагогикалық әлеуетін айқындайды.

Диаграмма 1. Citizen Science технологиясының әлемдегі зерттелу аймақтары.

Бұл диаграммада халықаралық тәжірибені салыстыру Citizen Science технологияларының химия саласында ең жоғары деңгейде дамыған аймақтары ретінде Еуропа мен АҚШ-ты көрсетеді. Бұл аймақтарда Citizen Science жобаларының кең таралуы ғылыми инфрақұрылымның тұрақтылығымен және білім беру жүйесінің ашық ғылым қағидаттарымен және мемлекеттік қолдау механизмдерінің жүйелілігімен тығыз байланысты. Жүргізілген талдау нәтижелері негізінде құрылған диаграмма білім беру саласында Citizen Science технологиясының басым бөлігі Еуропа мен АҚШ-та шоғырланғанын көрсетеді. Атап айтқанда, Еуропада химия бағытындағы Citizen Science жобаларының шамамен 40%-ының жүзеге асырылуы оқушыларды ғылыми зерттеуге тартудың институционалдық және әдістемелік тетіктері қалыптасқаны айғақтайды. Бұл жағдай ең алдымен, «Horizon Europe» және «EU - Citizen Science» сияқты ауқымды бағдарламалар арқылы жүргізілетін тұрақты қаржыландырумен және ғылыми-білім беру ұйымдарының өзара ықпалдастығымен түсіндіріледі (European Commission, 2021; EU-Citizen Science Consortium, 2020).

АҚШ-та Citizen Science жобаларының үлесінің 30%-ға жетуі бұл технологияның ұлттық ғылыми саясатпен және ашық деректер қағидаттарымен тығыз байланыста дамып отырғанын көрсетеді. Мұнда Citizen Science моделі ғылыми зерттеулердің транспаренттілігін арттыру және қоғамды ғылымға кеңінен тарту құралы ретінде қарастырылады, соның нәтижесінде ол білім беру жүйесіне органикалық түрде енген (National Academies of Sciences et al., 2018). Азия аймағында Citizen Science технологиясының дамуы салыстырмалы түрде төмендеу болғанымен, Жапония мен Қытайда оның химия саласындағы қолданылуы айқын байқалады. Аталған елдерде бұл технология мектеп химиясын цифрландыруға, химиялық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға және оқушылардың зертханалық сауаттылығын арттыруға бағытталған педагогикалық құрал ретінде пайдаланылады (Shimizu, 2016; Li & Liu, 2019).

Диаграмма деректері Қазақстанда Citizen Science технологиясының химия пәнінде қолданылуы әлі бастапқы кезеңде екенін көрсеткенімен, оның білім беру жүйесіне интеграциялану әлеуеті жоғары екендігін айқындайды. Химия пәнінің экологиямен, табиғатты пайдаланумен және өңірлік мәселелермен тығыз байланысы азаматтық ғылым жобаларын енгізуге қолайлы жағдай жасайды. Осы тұрғыдан алғанда, халықаралық тәжірибеде қалыптасқан модельдер Қазақстан жағдайында оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға және химия пәнінің практикалық маңызын арттыруға бағытталған тиімді педагогикалық құрал ретінде қолданылуы мүмкін.

Диаграмма көрсеткіштері ресми статистикалық деректерге емес, халықаралық ғылыми шолулар, Citizen Science платформалары және ғылыми жарияланымдарды талдау негізінде жасалған салыстырмалы бағалауды көрсетеді.

Ғалымдардың Citizen Science технологиясына қатысты көзқарастарын салыстырмалы талдау бұл модельдің педагогикалық тиімділігіне басымдық берілетінін көрсетеді. Бірқатар зерттеушілер Citizen Science-ті оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға, ғылыми ойлауын қалыптастыруға және пәнге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік беретін тиімді тәсіл ретінде бағалайды. Сонымен қатар, деректер сапасына, өлшеу дәлдігіне және қатысушылардың даярлық деңгейіне қатысты сын-пікірлердің болуы бұл технологияны химия пәнінде қолдануда әдістемелік қолдаудың маңыздылығын көрсетеді. Алайда халықаралық тәжірибе стандартталған нұсқаулықтар мен цифрлық құралдарды қолдану арқылы аталған шектеулерді азайтуға болатынын дәлелдейді.

Кесте 1. Citizen Science технологиясы бойынша халықаралық ғалымдардың көзқарастарының салыстырмалы талдауы.

Ғалым / Аймақ	Негізгі ойы	Артықшылықтары	Сын - пікірлері
R. Bonney (АҚШ)	Оқушыларды зерттеуге қатыстыру арқылы химиядағы күрделі түсініктердің қолжетімділігін арттырады.	Үлкен деректер базасын жинауға мүмкіндік береді, оқушыларды ғылыми қауымдастыққа жақындатады.	Деректердің дәлдігі кейде тәжірибесіз қатысушыларға тәуелді.
M. Naklay (Ұлыбритания)	Демократиялық ғылым қалыптастырады.	Ғылымға қатысу теңдігін арттырады.	Жобалар сапасын басқару қиын
K. Shimizu (Жапония)	Химиялық қауіпсіздік мәдениетін дамытуда аса тиімді.	STEM жүйесіне жақсы кірігеді.	Халық арасында химиядан қорқыныш бар, оны жою уақыт алады.
Li Xiang (Қытай)	Экологиялық химия саласында өте нәтижелі.	Аз шығынмен кең көлемде деректер жиналады.	Талдаудың тереңдігі шектеу болуы мүмкін
Қ. Жұмаділов (Қазақстан)	Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуда таптырмас құрал.	Тәжірибелік дағдыны күшейтеді.	Мұғалімдердің дайындық деңгейі әртүрлі.

Бұл салыстырмалы кесте Citizen Science технологиясының артықшылықтары халықаралық деңгейде мойындалғанын, ал кемшіліктері негізінен ұйымдастыру және деректер сапасының тұрақтылығына қатысты екенін көрсетеді. Кестеде берілген тұжырымдар аталған ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, олардың зерттеулеріндегі негізгі идеяларды жалпылау арқылы құрастырылды.

Citizen Science технологиясының химия пәніндегі педагогикалық мүмкіндіктері ең алдымен оқушылардың зерттеушілік құзыреттерін қалыптастырумен байланысты. Оқушылар еріктілерді жинау, салыстыру және талдау үдерісін қатысу арқылы химиялық ұғымдарды тереңірек меңгереді және эксперименттік жұмыстарға саналы түрде қарай бастайды. Бұл жағдайда химия сабағы теориялық білім берумен шектелмей, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыратын зерттеу ортасына айналады. Сонымен қатар, Citizen Science жобалары химия пәнінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға мүмкіндік беріп, экология, биология және географиямен ықпалдасқан білім беруді қамтамасыз етеді.

Citizen Science технологиясын қолдану мұғалімнің кәсіби қызметіне де өзгерістер енгізеді. Мұғалім оқыту үдерісін ұйымдастырушы және ғылыми әрекетті бағыттаушы ретінде оқушылардың зерттеу жұмыстарына жетекшілік етеді, бұл бағалау жүйесін жаңартуды және оқушылардың зерттеу нәтижелерін талдауға негізделген оқыту модельдерін қолдануды талап етеді. Қазақстан жағдайында Citizen Science технологиясын химия пәніне енгізу халықаралық тәжірибеге сүйене отырып жүзеге асырылған жағдайда, оқушылардың зерттеушілік әлеуетін дамытуға және пән мазмұнын жаңғыртуға мүмкіндік беретіні байқалады.

Химия пәнінде Citizen Science технологияларын қолдану білім беру үдерісін заманауи ғылыми практикамен ұштастыратын тиімді педагогикалық құрал ретінде қарастырылады. Халықаралық тәжірибені талдау бұл химия саласында, әсіресе экологиялық мониторинг тұрмыстық химиялық қауіпсіздік және қолданбалы зерттеулер бағытында кеңінен қолданылып отырғанын көрсетеді. Еуропа мен АҚШ-та Citizen Science жобаларының жоғары деңгейде дамуы ғылыми инфрақұрылымның тұрақтылығымен және білім беру мен ғылымның өзара ықпалдастығымен байланысты болса, Азия елдерінде, соның ішінде Жапония мен Қытайда, бұл технология химиялық мәдениет пен ғылыми жауапкершілікті қалыптастыру құралы ретінде бағаланады.

Зерттеу барысында қарастырылған деректер Citizen Science технологиясының химияны оқытуда оқушылардың зерттеушілік құзыреттерін дамытуға, теориялық білімді нақты ғылыми әрекетпен байланыстыруға және пәнге деген ішкі мотивацияны арттыруға ықпал ететінін айқындайды. Оқушылардың деректерді жинау, талдау және интерпретациялау үдерісіне қатысуы олардың ғылыми ойлау дағдыларының қалыптасуына және химияны қолданбалы ғылым ретінде қабылдауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл технология мұғалімнің кәсіби рөлін қайта қарастыруды талап етіп, оны зерттеу үдерісін ұйымдастырушы және бағыттаушы деңгейіне көтереді.

Citizen Science технологиясын химия пәнінде қолдану барысында деректердің сапасын бақылау, әдістемелік қамтамасыз ету және мұғалімдердің даярлығы сияқты мәселелер туындайтыны байқалғанымен, халықаралық тәжіриб бұл шектеулерді стандартталған нұсқаулықтар мен цифрлық платформаларды пайдаланып арқылы тиімді шешуге болатынын көрсетеді. Қазақстан жағдайында Citizen Science технологиясын білім беру үдерісіне енгізу химия пәнінің мазмұнын жаңғыртуға, оқушылардың зерттеушілік әлеуетін арттыруға және пәннің өмірмен байланысын күшейтуге бағытталған маңызды қадам бола алады.

Осылайша, Citizen Science технологиялары химия пәнін оқытуда тек қосымша әдіс емес, білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, зерттеушілік мәдениетін дамытуға және заманауи білім беру талаптарына жауап беретін педагогикалық модель ретінде айқындалады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., et al. (2009). *Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge*. *BioScience*, 59(11), 977–984. <https://doi.org/10.1525/bio.2009.59.11.9>
2. Shirk, J. L., Ballard, H. L., Wilderman, C. C., et al. (2012). *Public Participation in Scientific Research: A Framework for Deliberate Design*. *Ecology and Society*, 17(2), 29. <https://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss2/art29/>
3. Haklay, M. (2013). *Citizen Science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation*. In *Crowdsourcing Geographic Knowledge*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7
4. European Citizen Science Association. (2025). *What is citizen science?* Retrieved from <https://citizenscience.eu/what-is-citizen-science>
5. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *Learning through citizen science: Enhancing opportunities by design*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25183>
6. European Commission. (2021). *Horizon Europe: The EU framework programme for research and innovation 2021–2027*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
7. EU-Citizen.Science Consortium. (2020). *EU-Citizen.Science platform: Connecting citizen science initiatives across Europe*. European Union.
8. Жұмаділов Қ. Ш., Қойшыбаев Е. Қ. *Жалпы химия*. – Алматы: Мектеп, (2019).
9. Silvertown, J. (2015). *Trends in Ecology & Evolution*.
10. Shimizu, K. (2016). *Journal of Science Education in Japan*.
11. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*.
12. Li, X., & Liu, Y. (2019). *International Journal of Science Education*.
13. Жұмаділова, Қ. Б. (2020). *ҚазҰПУ Хабаршысы*.
14. Выготский, Л. С. (2005). *Мышление и речь*
15. ECSA. (2015). *Ten principles of citizen science*. <https://www.ecsa.ngo/10-principles/>.
16. GLOBE Program. (2020). <https://www.globe.gov>
17. Zooniverse. (2021). <https://www.zooniverse.org>
18. EarthEcho International. (2023). <https://www.earthecho>.